

TURKIYA TA'LIM TIZIMI VA UNDA DINIY TA'LIMNING O'RNI

Mamarajabov Bobir Normo'min o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

bmamarajabov@dtpi.uz

Tog'aymurodova Aziza Sa'dullayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 4-kurs talabasi

togaymurodovaaziza9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiyaning Usmoniylar imperiyasidan keyingi dunoviy taraqqiyot yo'lida diniy ta'lim tizimining o'rni va evolyutsiyasi tadqiq etiladi. Tadqiqot maqsadi – siyosiy rejimlar almashinuvi fonida diniy ta'limning institutsional shakllanishi hamda uning ijtimoiy qatlamlar hayotiga ta'sirini kompleks tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada imom-hatib maktablari va teologiya fakultetlarining tashkil etilish jarayoni, davlatning din ustidan nazorat o'rnatish mexanizmlari hamda diniy ta'limning ijtimoiy lift va geosiyosiy qurol sifatidagi ahamiyati statistik ma'lumotlar yordamida ochib berilgan. Yakuniy xulosalar diniy ta'limning milliy mafkura bilan uyg'unlashuvi va uning Turkiyadan tashqaridagi mintaqaviy nufuzi tahliliga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Turkiya tarixi, diniy ta'lim, imom-hatib maktablari, sekulyarizm, ijtimoiy-siyosiy transformatsiya, Din ishlari boshqarmasi, teologiya fakultetlari, davlat nazorati, geosiyosiy ta'sir.

O'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, Turkiya Usmoniylar davrida diniy ta'lim markazlari bo'yicha musulmon davlatlari orasida katta mavqeyga ega bo'lgan. Hususan Usmoniylar imperiyasi Misr va Hijoz, Najd hududlarini bosib olgach, turklar orasida islom dinining tutgan o'rni yuksala bordi. Chunki yuqorida bosib olingan joylarda islom dini asosiy din edi. Usmoniy sultonlar payg'ambarlar va halifalarning avlodlariga ehtirom ko'rsatib ularni oilalari bilan imperiya markaziga ko'chirib kelib joylashtirgan edi. Sulton saroyida mavqeyi baland islom dini ahkamlari ta'siri oshib bordi. Bu o'z navbatida olib borilgan siyosatda ham namoyon bo'ldi.

Otaturk inqilobidan so'ng din peshvolari va shayxlar ta'qibga uchradilar. Barcha diniy tashkilotlar va maktablar yopildi va mulklari davlatga musodara qilindi. Uzun soqol qo'ygan barcha dindorlarni soqollari majburan qirdirib tashlandi. Shunday qilib, Otaturk o'zi barpo etgan Respublikani o'z g'oyalari

bilan boshqara boshlagan edi. Ko'p vaqt o'tmadi, 1946–yildan boshlab, ko'ppartiyaviylikka ruhsat berildi. 1950–yilda hukumatda gegemon bo'lgan Xalq Respublika partiyasi saylovlarda Demokratik partiyaga mag'lub bo'ldi. Hokimiyat boshqaruvini qo'lga olgan bosh vazir Ednan Menderes o'zini liberal siyosatchi sifatida ko'rsatishga harakat qilib jamoat tashkilotlarini tuzilishiga xayrixox ekanligini ko'rsatdi. Shunday qilib, mamlakatda diniy jamoatlar va oqimlar o'z faoliyatlarini qayta tikladilar va tezda oldingi holatlarini tiklab oldilar. Demokratik partiyaning saylovlarda g'alaba qilishiga mamlakatdagi diniy ruhdagi aholi va ma'lum bir qatlam katta rol o'ynadi. Butun mamlakat bo'ylab diniy maktablar ochilib ketdi. Dinga chanqoq yoshlarni o'z safiga qo'shib olgan imom–hatib maktablari soni oshib bordi. Hukumat din vaqf ishlari boshqarmasiga nazorat va tartibotni maktablar ustida amalga oshirishiga ko'rsatmalar berdi. Lekin diniy maktablarning aksari uy sharoitida qishloq hududlarda amalga oshirilar edi. Diniy ta'limga bo'lgan talab va ehtiyoj ortishi bilan chetdan diniy kuryerlar kela boshladi. Xususan arab mamlakatlaridan diniy ta'lim beruvchilar oqib kela boshladi, dinga oid yangi adabiyotlar ko'paya bordi. Hukumat yurgazayotgan siyosat muvofaqqiyatli kechmadi va 1960–yili harbiylar tomonidan ag'darildi. Mamlakatda yuzaga kelgan diniy atmosferani kengayganligi tufayli diniy oqimlar hukumat siyosiy faoliyatiga endigina aralasha boshlagan edilar. Lekin aniq bir yo'nalish bo'lmaganligi uchun diniy oqimlar va harakat vakillari hukumat siyosatiga kirisha olishmadi. Diniy oqimlar va tariqatlarning bir yutug'i hukumatda o'zlarining tarafdorlariga ega bo'lishlari edi. Asta–sekin dinning siyosatga aralashuvi jarayonlari yuz bera boshladi.

Diniy maktablar asosan Turkiyaning markaziy va sharqiy qismlariga keng tarqalgan edi. Bu hududlar g'arbiy hududlarga nisbatan dunoviylashmagan va diniy e'tiqod jihatidan ancha g'ayratli aholi qatlami yashaydigan joylari hamda shuningdek, iqtisodiy jihatidan ancha orqada qolgan Turkiyaning qoloq rayonlari edi. Bu hududlarda sanoatning yaxshi rivojlanmaganligi tufayli ishsiz yosh aholi qatlami mamlakat hududidan tashqariga ish izlab migratsiya qilgan. Chetga ketishga imkoni bo'lmaganlar diniy oqimlar va tariqatlarga borib a'zo bo'lishgan va shu orqali ishli bo'lishga harakat qilishgan. Hukumat esa, tariqatga a'zo bo'lgan yoshlarni faqat diniy ilm bilan chegaralanib qolishlaridan tashvishga tusha boshlagan. Bu maktablarni cheklash choralari ko'rish boshlandi. Cheklovlardan qochib yashirin faoliyat olib borishdan ko'ra hukumat belgilab bergan doirada faoliyat olib borishni afzal bilib qonuniy yo'l bilan diniy ta'limni rasmiy tarzda olib borilishiga harakatlar boshlangan edi. 1949, 1956,

1967–yillarda boshlang‘ich, o‘rta va fakultativ o‘quv yurtlarida diniy ta‘limni kiritishga intilishlar bo‘lgan. 1949–yil Anqara Universitetida diniy ta‘lim beruvchi o‘qituvchilarni tayyorlaydigan teologiya fakulteti ochildi. Ko‘p o‘tmay, Istanbul Universiteti qoshida Oliy Islom Universiteti ochildi. Shunga o‘xshash analogik universitetlar Konya, Kayseri, Izmir, Bursa, Erzurum va Samsun shaharlarida ochildi.

Otaturk o‘z islohotlari bilan dinga zarar berishga intilmagan va umuman cheklash niyati bo‘lmagan. Shu sabab, uning davrida Din Diyonat Ishlari bo‘yicha boshqarma tuzilib, uning nazorati ostida 70–yillardan boshlab, Qur‘oni Karim bo‘yicha funksional kurslar asosida maxsus darslar berila boshlangan edi. Diniy ta‘lim davlat belgilab bergan tizim asosida olib borildi. Davlat radikalizm va fundamentalizm g‘oyalaridan tozalangan, millatchilik g‘oyalari bilan sug‘orilgan mafkuraga ega dinni xalqqa singdirish nazarda tutilgan edi. Islom dinini kuchini va ta‘sirini susaytirish maqsadida davlat o‘z loyihasi asosida taqdim qilingan mafkura bilan xalqqa diniy ta‘limni taklif etdi.

1982–yilda harbiylar hukumati mamlakat oliy o‘quv yurtlarida diniy ta‘lim dars sifatida 1980–yilgi ta‘qiqdan so‘ng yana qayta tiklandi. Hukumatni boshqarib turgan harbiylar diniy ta‘limni olib borilishiga ruhsat berishlarida asoslar bor edi. Armiya tarkibidagi ofitserlarni aksari AQSh oliy o‘quv yurtlarida ta‘lim olib qaytganlar. Ularning dunyoqarashida liberal va gumanizm g‘oyalari singgan edi. Bu ofitserlar demokratik prinsiplarga amal qilgan holda boshqaruvni ham fuqarolik boshqaruviga topshirib jamiyatni demokratlashuviga halaqit berishni istamadilar. Ular avvalo xalqning azaliy an‘analarini cheklab bo‘lmasligini, balki murosa va kelishuv yo‘li barcha masalaga yechim ekanligini bilishgan.

Turkiya Konstitutsiyasining 24–moddasida “Diniy ta‘lim–tarbiya davlat nazoratidadir”, –deb begilab qo‘yilgan.

Mamlakatda 80–yillarda diniy ta‘lim berish markazlarda yashirin holda faoliyat olib borilgan. Bu maktablarni asosan boy odamlar homiyligida moliyalashtirib turilgan. 80–yillarda mamlakatdagi oliy o‘quv yurtlarni sakkiz nafarida teologiya fakultetlari ochilgan edi. Eng katta teologiya fakulteti Konya shahridagi Seljuk universitetida faoliyat olib boradi. 1985–yilda Anqara universitetida 1,3 ming teolog bitirib chiqqan bo‘lsa, ulardan 271 nafari ayollar tashkil etgan. Turg‘ut O‘zal prezidentligi vaqtida o‘rtacha olganda mamlakat o‘rta maktablarini o‘quvchilarini 13% diniy maktablarda o‘qishgan. 1992–93–

yillarda imom–hatib o‘rta maktablari 416 ta(258,4 ming nafar o‘quvchi bo‘lib, umumiy o‘rta maktab o‘quvchilarini 10% i) va imom–hatib litsey darajasidagi 391 ta (137,5 ming nafar o‘quvchi, butun mamlakat litsey talabalarini 8% i) ni tashkil etgan.1995–yilda imom–hatib litseylari soni 800 dan ortiq edi. Ularda 355 ming bola ta‘lim olgan. Aynan shu yili butun mamlakat bo‘ylab 77,3 ming teolog o‘qituvchi oliy o‘quv yurtlarini bitirib chiqishgan. Butun mamlakat oliy o‘quv yurtlari jami talabalarini 26,3% diniy fakultet talabalarini tashkil etgan. Davlat ro‘yhatida turgan diniy ta‘lim beruvchi maktablarning moddiy–texnik bazasi ta‘minoti davlat qaramog‘ida bo‘lgan. 90–yillarda mamlakatda ro‘yhatda turgan 22 ta diniy o‘quv markazlari faoliyat olib borgan. Hozirgi kungacha oxirgi teologiya fakulteti 2002–yil Qahraman Marashda ochilgan.

80–yillarda Turkiyada ochilgan ilk imom–hatib litseylari bitiruvchilari ma‘lumot hujjatlari o‘rta maktab shahodatnomasi darajadagi kuchga teng qilib qo‘yilgan. Shu sabab bu diniy litseylar bitiruvchilari oliy o‘quv yurtlariga hujjat topshira olmasdilar. Litseylar soni 600 ga yaqinlashib qolgan edi. Bu litseylarning bitiruvchilari universitetlarning talablariga javob bera olmas edilar. Qishloqlardan chiqqan yoshlar bu litseylarda o‘qish osonligi uchun o‘qigani kirar edilar. Shu sabab bu litseylarning talaba–o‘quvchilari soni 80–yillar oxiri va 90–yillarning boshida oshib ketdi. Ular asosan ilohiyot, tarix, fiqh, hadis ilmini bilishgan holos. Keyinchalik bu litseylar ta‘lim dasturiga ham dunyoviy fanlar kiritila boshlandi. 80–yillarda bu litseylarda 511 ming talaba o‘qigan va yiliga 80 ming talaba bitirib chiqqan. Ba‘zi universitetlar adolatsizlik ham qilishgan. Hususan ular litseylarni bitirib hujjat topshirishga kelgan abuturiyentlarni hujjatlarini qabul qilishdan bosh tortgan vaqtlari ko‘p bo‘lgan. Mamlakat elita qatlami bu diniy litseylarni bitirib chiqqan o‘quvchilar kelajakda biror bir davlat idorasida yoki hukumat ishlarida o‘z diniy dunyoqarashi bilan mamlakat boshqaruvida ishtirok etishlaridan xavfsirar edi. Bundan tashqari ularni kelajakda Turkiyada shariat asosidagi davlatni qurishlari mumkinligi farazlari ham mavjud edi.

Diniy litsey bitiruvchilariga bandlik masalasi yuzasidan mamlakatda 70,213 ming masjid yordam berar edi. 90–yillarda butun mamlakatda imom, muazzin, mudarris va diniy muallimlarga bo‘lgan talab to‘liq qanoatlantirilgan edi. 90–yillarning oxiriga kelib masjidlar soni 74,356 taga yetdi.

SSSR parchalanib ketgach, Turkiyada diniy va milliy ruhiyatda o‘zgacha bir tendensiya namoyon bo‘la boshladi. Ko‘p vaqt ateistik mafkura ostida yashagan

turkiy respublikalarga diniy targ'ibotchi kuryerlar jo'natila boshlandi. Manbalarga ko'ra birinchilardan bo'lib, Marmara Universiteti o'z bitiruvchilarini ana shu hududlarga targ'ibot va tashviqot uchun yuborgan deyiladi. Markaziy Osiyo va Kavkaz hududlariga yuborilgan talabalar panturkizm va noqonuniy diniy tashviqotni amalga oshirishlari ko'zda tutilgan edi.

1997-yil mamlakatda yetti yillik majburiy ta'lim joriy etildi va konstitutsiyaning 42-moddasida 15 yoshgacha bo'lgan fuqarolarni ta'lim olishlari bepul qilib belgilandi. Hukumat boshqaruvidan ketgan Refah partiyasi o'zi bilan ko'plab diniy litseylarni yopilishiga olib keldi. 2000-yilda bu imom-hatib litseylarida 134,224 ming talaba o'qigan bo'lib, 1999-yilda nisbatan 58,562 nafar kamroq degani edi. Shunday qilib, 90-yillarning oxirida Turkiyada o'z ichki ehtiyojidan tashqari sakkiz barobar ko'p, ya'ni 511 ming diniy litsey talaba bitiruvchilari bor edi.

Diniy ta'lim insonni inson ustida ishlashni o'rgatadigan oliy ilmlar majmuidir. Diniy ta'limni moddiyatga va ayirmachilikka yetaklash dinga nisbatan xiyonatdir. Hech bir harakat javobsiz qolmasligini vaqt isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ziya Bursaliog'lu. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. – Ankara: A.Ü.E.F Yayını,1999. –S.86.
2. Мусульманский мир. Выпуск №12. – Москва: 2003. –С.45.
3. Абдураззакова. М. «Политика лаицизма в Турции: история и современность» – Ташкент: 2007. –154. с
4. Ely Karmon. Radical islamic political groups in Turkey. –London: Published by MERIA. Vol.7. Dec. 4. 1997. – 204. p.
5. Уразова, Е. И. «Экономические взгляды и практика исламистов в Турции» // Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии). – Москва: 2001. 120.с.
6. Bayramog'lu Ali. Türkiye'de İslami Hareket. 1.baskı. – İstanbul: Patika yayıncılık, 2001. – 87.s.

